

ПРИЧИНЫ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КАРДИОДИЛАТАЦИИ У БОЛЬНЫХ С КАРДИОСПАЗМОМ И АХАЛАЗИЕЙ КАРДИИ III-IV СТАДИИ

Лигай Р.Е.

Бабажанов К.Б.

ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В.Вахидова», Ташкент, Узбекистан
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, Ургенч,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11546226>

Актуальность: Кардиоспазм и ахалазия кардии – наиболее распространенные нейромышечные заболевания пищевода (НМЗП), характеризующиеся неполным расслаблением нижнего пищеводного сфинктера и нарушением перистальтической активности. В структуре всей патологии пищевода «по данным Всемирной организации здравоохранения на 2020 год их доля составила 3,1-20%» от всех хирургических патологий пищевода, уступая по частоте лишь онкологическим поражениям, рубцовым стриктурам и грыжам пищеводного отверстия диафрагмы. Применение исключительно медикаментозной терапии в лечении ахалазии кардии малоэффективно, имеет только вспомогательное значение и, как правило, показано для пациентов, имеющих противопоказания к более инвазивному лечению, или назначается как дополнение при подготовке к хирургическим методам. К наиболее эффективным миниинвазивным методам лечения относятся кардиодилатация, стентирование, эндоскопическое введение ботулотоксина и пероральная эндоскопическая кардиомиотомия, которые выполнимы только при наличии современного эндоскопического оборудования и хорошей квалификации хирургов-эндоскопистов.

Цель: Изучить причины неудовлетворительных результатов кардиодилатации у больных с кардиоспазмом и ахалазией кардии

Материал и методы: В отделении хирургии пищевода и желудка ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В.Вахидова» за период с 2010 по 2020 года находилось на амбулаторном и стационарном лечении 387 больных с ахалазией кардии.

Результаты и обсуждения: Использованы следующие варианты миниинвазивного лечения: дилатация аппаратом Штарка в настоящее время не применяется из-за своей травматичности, данный метод лечения проводили в 70-80 годах прошлого столетия. Предпочтение отдается

пневматической – 291 (75,2%) и гидробаллонной – 96 (24,8%) дилатации. Бужирование пищевода полыми бужами не является методом лечения данной категории пациентов. Общее число хороших результатов миниинвазивных методов лечения составило 200 (51,7%), удовлетворительные – у 142 (36,7%) и неудовлетворительные – у 45 (11,6%).

Среди причин неудовлетворительных результатов кардиодилатации выделяем следующие:

1. Невозможность проведения миниинвазивных методов лечения устанавливается на основании комплексного обследования больных, при этом отмечается выраженная эзофагоэктазия как пищевода, так и самого кардиоэзофагеального перехода, когда имеется большой риск возникновения перфорации пищевода, в связи с чем, даже не выполняется попытка проведения дилататора. Невозможность миниинвазивных методов лечения в структуре неудовлетворительных результатов составила 13,3% (6 больных), все они были с IV стадией заболевания.

2. Неудачи при попытках проведения дилататора через кардию в структуре неудовлетворительных результатов установлены у 42,2% (19 больных) и возникают по двум причинам:

- из-за выраженных рубцовых изменений в кардии на фоне спазма, в результате чего жесткости кардиодилататора недостаточно для преодоления сопротивления кардии;

- из-за S образной деформации кардии, когда кончик дилататора не удается довести до просвета кардии.

3. Отсутствие эффекта от дилатации – составило чуть более половины случаев 40% (18 больных) причин неудовлетворительных результатов. При этом у больных удается провести дилататор через кардию, однако после неоднократных сеансов кардиодилатации не отмечается какого-либо клинического улучшения проходимости пищи, связанного с полной потерей перистальтической активности мышц пищевода и за счет так называемого эффекта «резиновой кардии», когда сразу после дилатации вновь наступает спазм кардии.

Заключение: Причинами неудовлетворительных результатов миниинвазивных методов лечения больных с ахалазией кардии являются невозможность дилатации, неудачи при попытках проведения аппарата через кардию и непосредственно неудовлетворительный результат проведенного курса расширения кардии. При неэффективности и

невозможности кардиодилатации необходимо хирургическое лечение, при этом вариант операции зависит от степени запущенности заболевания

Литература:

1. Гасанов А.М., Алиев Н.А., Даниелян Ш.Н. Ахалазия кардии // Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова 2019, № 2, с. 72-77.
2. Andolfi C, Baffy G, Fisichella PM. Whose patient is it? The path to multi-disciplinary management of achalasia. J Surg Res.2018;228:8–13.
3. Kamil N., Marco G. Patti. Surgical management of achalasia // Ann Gastroenterol Surg. 2020;00:1–9.
4. Schlottmann F, Patti MG. Esophageal achalasia: current diagnosis and treatment. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2018;12(7):711–21.
5. Patti MG, Andolfi C, Bowers SP, Soper NJ. POEM vs Laparoscopic Heller myotomy and fundoplication: which is now the gold standard fortreatment of achalasia? J Gastrointest Surg. 2017;21(2):207–14..
6. Лигай, Р. Е., Бабажанов, А. С., Хаджибаев, Ж. А., Цой, А. О., Омонов, Р. Р., Бекчанов, Х. Н., ... & Жумабаев, Ж. Ж. (2023). Непосредственные результаты комбинированного применения низкоинтенсивного лазерного излучения и усовершенствованной модели пневматического кардиодилататора в лечении ахалазии кардии. Universum: медицина и фармакология, (11 (104)), 17-24.
7. Низамходжаев З.М. Кардиоспазм и ахалазиякардии: Современные аспекты тактики лечения / З.М. Низамходжаев, Р.Е. Лигай, Д.Б. Шагазатов, А.О. Цой, Э.И. Нигматуллин // Хирургия Узбекистана 2018 №1, стр. 46-50
8. Низамходжаев, З. М., Лигай, Р. Е., Цой, А. О., Хаджибаев, Ж. А., Шагазатов, Д. Б., Нигматуллин, Э. И., ... & Фарманова, Г. У. (2019). Характер осложнений миниинвазивных методов лечения больных с кардиоспазмом и ахалазией кардии. Вестник экстренной медицины, 12(6), 10-14.
9. Nazirov, F. G., Nizamkhodjayev, Z. M., Ligay, R. E., Tsoi, A. O., Shagazatov, D. B., Nigmatullin, E. E., & Babadjanov, K. B. (2019). Esophagus extirpation in the surgical treatment of neglected stages of esophageal achalasia. J Life Sci Biomed, 9(5), 138-143.
10. Цой, А. О., Низамходжаев, З. М., Лигай, Р. Е., Бекчанов, Х. Н., Хаджибаев, Ж. А., Омонов, Р. Р., ... & Мадиев, Ю. Р. (2023). Совершенствование этапов экстирпации пищевода с эзофагопластикой в хирургическом лечении ахалазии кардии. Universum: медицина и фармакология, (11 (104)), 25-30.
11. Низамходжаев, З. М., Лигай, Р. Е., Цой, А. О., Бекчанов, Х. Н., Бабажанов, А. С., Бабажанов, К. Б., & Авалбаев, Ж. (2024). Структурный Анализ Осложнений Пневматической Кардиодилатации В Комбинации С

- Низкоинтенсивным Лазерным Излучением У Больных С Ахалазией Кардии. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(3), 145-151.
12. Makhamatovich, N. Z., Efimovich, L. R., Olegovich, T. A., Nurullaevich, B. K., Bakhtiyarovich, B. K., & Ogli, A. A. D. (2024). WAYS TO PREVENT RECURRENCE OF DYSPHAGIA AFTER CARDIODILATION IN PATIENTS WITH ACHALASIA OF CARDIA. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 536-544.
13. Хаджибаев, Ж. А., Омонов, Р. Р., Бекчанов, Х. Н., Бабажанов, К. Б., Абдукаримов, А. Д., & Авалбаев, Ж. (2024, April). СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ЭКСТИРПАЦИИ ПИЩЕВОДА С ОДНОМОМЕНТНОЙ ЭЗОФАГОПЛАСТИКОЙ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С АХАЛАЗИЕЙ КАРДИИ III-IV СТАДИИ. In *International conference on multidisciplinary science (Vol. 2, No. 4, pp. 58-60)*.
14. Yefimovich, L. R., Makhamatovich, N. Z., Sultanbayevich, B. A., Nurullaevich, B. K., & Bakhtiyarovich, B. K. (2023). СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КАРДИОДИЛАТАЦИИ У БОЛЬНЫХ С АХАЛАЗИЕЙ КАРДИИ III-IV СТАДИИ. *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*, 8(5).
15. Якубов Ф.Р., Сапаев Д.Ш., Эрниязов Э.А., Матқурбонов Н.О. (2023). Современный подход в лечение при синдроме Меллори - Вейсса. *Международная конференция академических наук*, 2(1), 103-105. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7563829>
16. Якубов Ф.Р., Эрниязов Э.А., Сапаев Д.Ш., Матқурбанов Н.О. (2023). Улучшения лечебно-диагностического процесса при синдроме Меллори – Вейсса. *Academic research in modern science*, 2(2), 154-156. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7559998>
17. Якубов, Ф. Р., Сапаев, Д. Ш., Эрниязов, Э. А., Матқурбонов, Н. О., & Якубов, Р. Ф. (2023). Меллори-Вейсс синдромини кам инвазив усулларини қўллаган ҳолда ташхислаш ва даволаш. *Биология ва тиббиёт муаммолари*, 1(142), 143-145.

